

SHILIMSHIQLAR BO'LIMI VAKILLARINING TUZILISHI, SISTEMATIKASI, TARQALISHI VA AHAMIYATI

Murodova Mukambarxon Saminjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti biologiya yo'nalishi talabasi

Murodovamukambarxon@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15099159>

Abstract: The vegetative body has a more or less giant amoeba-like appearance. When multiplying, the plasmodium resembles a vessel filled with spores in various forms. Sometimes there may be few or only one spore in this vessel. When the spore germinates, it turns into a uninucleate amoeba-like cell (myxamoeba) or a zoospore (planocyte) with one or two (if the filament is two, one is longer than the other) filaments. In most cases, the filaments quickly disappear and the zoospore divides into a myxamoeba and reproduces.

Keywords: vegetative, spore, zoospore, meiosis, haploid, plasmodium, amoeboid, hypothallus, myxamoeba, peridium, etalium.

Аннотация: Вегетативное тело в той или иной степени имеет вид гигантской амебы. При размножении плазмодий напоминает емкость, наполненную спорами различной формы. Иногда в этом контейнере может быть несколько спор или только одна. При прорастании спора превращается в одноядерную амебоподобную клетку (миксамеба) или зооспору (планоцит) с одной или двумя клетками (две клетки, одна длиннее другой). В большинстве случаев споры быстро исчезают, а зооспоры размножаются делением миксамеб.

Ключевые слова: вегетативный, спора, зооспора, мейоз, гаплоид, плазмодий, амебоид, гипоталлус, миксамиоба, перидий, эталий.

Haqiqiy shilimshiqalar (Myxomycota) quyidagi umumiy tavsifga ega: Vegetativ tanasi u yoki bu darajada gigant amyoba ko'rinishiga ega. Ko'payganda plazmodiy turlicha shakllarda ichi spora bilan to'lgan idishga o'xshab qoladi. Ba'zan bu idishdagi spora oz yoki faqat bitta bo'lishi mumkin. Spora unganida bir yadroli amyobasimon hujayra (miksamyoba) yoxud bitta yoki ikkita (xivchin ikkita bo'lsa bittasi ikkinchisidan uzun) xivchinli zoospora (planotsit)ga aylanadi. Ko'p hollarda xivchinlar tezda yo'qolib zoospora miksamyobaga bo'linib ko'payadi. Ma'lum vaqtdan keyin ular qo'shilishib zigotani hosil qiladi. Vegetativ holatida ular diploid, sporalari hosil qilish oldidan yadro meyozi bo'linadi, shu boisdan sistaga aylangan sporalari gaploid yadroga ega. Tuproqda, o'lik organik qoldiqda tarqalgan, bakteriyalar, zamburug'larning zoosporalari, bir hujayrali suvo'tlar bilan oziqlanadi.

Protostelidlar sinfi – Protosteliomycetes. Bu sinfga mansub shilimshiqalar boshqalari orsida eng soddasi hisoblanadi. Vegetativ holatida ko'p yadroli mayda plazmodiy, spora hosil qilish oldidan bir yadroli bo'laklarga bo'linib ketadi Shilimshiqalarning bu sinfidan ayrimlarida jinsiy jarayon ro'y beradi. Ceratiomyxa turkumidan *C. fruticulosa* hamma joydagi chiriyotgan daraxtlarda ko'p uchraydi. Plazmodiy shaffof, rangsiz yoki sarg'ish, ulardan yuzaga keladigan sporalari oq yoki sarg'ish tusda. Jinsiy jarayon ro'y berishi aniqlangan u miksogastriyalardagini eslatadi.

Shilimshiqalar sinfi – Myxomycetes. Shilimshiqalar sinfi turlarga boyligi (1000 dan ortiq) bilan bo'limda markaziy o'rinni egallaydi. Vegetativ tanasi ko'p yadroli plazmodiydan iborat. Erigan organik moddalar bilan, qisman qattiq zarralar, masalan bakteriya, achitqi hujayralari bilan oziqlanadi. Shilimshiqalarning har xil turlarini laboriyatoriyada rivojlanishini o'rganan

olimlar ularda protoplazmodiy, afanoplazmodiy, faneroplazmodiy tiplarda bo'lishi aniqlangan. Rivojlanishning dastlabki bosqichlarida bu tiplar morfologiyasidan o'xshash bo'lib keyinchalik bu o'xshashliklar yo'qolib ketadi. Protoplazmodiy bu ko'p yadroli ameboid. Afanoplazmodiyda shilimshiq yopiq bo'lib, suvsizlanishga chidamsizligi boshqalaridan ko'proq. Faneroplazmodiy tig'iz, tomirlanishli, himoyalovchi shilliq yopqichi, qizil, sarg'ish, pushti, jigarrang va qora tusda. Sporangiyalari plazmodiy yuzasida hosil bo'ladi. Miksogastra shilimshiqalarda bir necha tipdagi sporoforalar - plazmodiokari, sporangiy, psevdoetaliy va etalin hosil bo'ladi. Plazmodiokarp aniq shaklga ega bo'lmagan ko'rinishdagi spora hosil qiladigani, u parda bilan o'ralgan. Sporangiy - sporali hosila, sharsimon qism va banddan iborat (bandsiz ham bo'ladi). Psevdoetaliy - bir guruh sporangiyalarni yoni bilan qo'shilgan ko'rinishdagisi. Etaliy - bitta yirik meva tanasini hosil qilgan sporangiyalarning guruhidir. Miksomitsetlarning meva tanalari o'ziga xos tuzilgan. Sporakarpning asosida steril hosila - gipotallos bor. U plazmodiyda meva tanani hosil bo'lishida ishtirok etmagan qoldiq bor. Sporakarpning asosiy qismini sporalar egallaydi. Yetilgan sporalar havo oqimi bilan tarqaladi. Ular uzoq muddat (bir necha o'n yillar) unishi qobiliyatini saqlay oladi. Qulay sharoit yuzaga kelganda spora unib zoosporaga aylanadi. Bu harakatlanadigan hujayralar oziqni amyobaga o'xshab shishadi. Zoosporalar bir necha marta bo'linishi mumkin va nihoyat xivchinlarini tashlab yumoloqlashadi, miksamyobaga aylanadi, kattalashadi va u ham bir necha marta bo'linadi. Sporalar unib miksamyobaga aylanadi. Zoosporalar va miksamyobalar qo'shib zigotani hosil qiladi. Bu sinfnin vakillari tuproq, go'ng, chiriyotgan lo'ngak kabi joylarda hayot kechirishadi.

Fizariyalar tartibi – Physarales. Bu tartib shilimshiqalar ichida eng ko'p turlarni jamlagan. Sporangiyda mayda donalar yoki kristallar hoida ohak bor. Sporalar to'q tusda, deyarli qora. Physarum turkumining turlarida ohak donalari bilan qoplangan alohida sporangiyalari bo'ladi. Bu turkumning orasida eksperimental biologiyada keng qo'llanadigan *P. polycephalum* mashxur. Uni oldin rangsiz, keyin sap - sariq yoki sarg'ish yashil plazmodiyi soyaboni zamburug'larning soyaboni ostida uchraydi. Sporangiyalari uzun bandlarda bir - biriga tig'iz holda joylashgan. Ular bazan o'zaro qo'shib ham ketadi.

Litseelar tartibi - Liceales Bu tartibning meva tanalari sporangiy. etaliy, plazmokarpalar ko'rinishlarida bo'ladi. Sporalar yorqin rangda, bazan deyarli rangsiz. Lycogala epidermum turkumi boshqalar orasida taniqlisi. Bu shilimshiq hamma joyda qulay sharoit bo'lgan joylar, ayniqsa chiriyotgan to'ngaklarda ko'p uchraydi. Plazmodiy qizil tusda. Ular dastlab usti silliq, peridiyni rangi pushti, ichi shilliq bo'ladi. Shilliq peridiy kabi pushti rangga ega. Etaliy keyin to'qlashib kulrang-qo'ng'ir tusga kiradi. Etaliy ustida teshik paydo bo'lib, undan sporalar atrofga tarqaladi. Bunday ko'rinishida u zamburug'larning meva tanalariga o'xshab ketadi.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Sh.J.Tojiboyev, N.M.Naraliev © "Namangan" nashriyoti, 2016
2. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Shilimshiqtoifa>
3. <https://universalpublishings.com/index.php/jsiru/article/view/3182>